

TIL TA'LIMI VA XORIY TAJRIBASI

Sultonova Nursulu Tagay qizi

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani 41-maktab,
o'qituvchisi

E-mail: nursulusultonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10537294>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-January 2024 yil

Ma'qullandi: 15- January 2024 yil

Nashr qilindi: 20- January 2024 yil

KEY WORDS

*Til ta'limi, Ispaniya til va adabiyot
darsligi, kreativlik, ijodkorlik,
lingvistik bilim*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada Ispaniya ta'limida til o'qitilishi (5-sinf
darsligi misolida) hamda Ispaniya va bizdagi til
o'qitilishidagi farqlarining qiyosi tahlili o'rganildi.*

Ta'lim O'zbekiston Respublikasi siyosatining ustuvor yo'nalishi, davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy-pedagogik masala bo'lganligi bois uning bosh maqsadi Prezidentimiz tomonidan belgilab berildi: "Mamlakatimizning istiqbol yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim va tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadiga katta ahamiyat berishimiz kerak". Shu boisdan ta'limi rivojlangan davlatlarning til o'qitishdagi tajribalaridan foydalanish ona tili ta'limi uchun foydadan holi bo'lmaydi.

Tahlil va natijalar. Yangi nashr etilgan maktab darsliklarida ham aynan til o'qitishda jahon tajribasi asosida o'qib va eshitib tushunish, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirish orqali kreativ fikrlovchi shaxsni shakllantirish bosh maqsad qilib olindi. Quyida Ispaniya ta'limida til o'qitish texnologiyalarini bizning til o'qitish metodikamiz bilan amaliy jihatdan taqqoslaymiz:

Darhaqiqat, Ispaniya o'rta ta'limida til o'qitilishi antroposentrik yondashuv asosida amalga oshiriladi.

Ispaniyada ta'lim 6 yoshdan 16 yoshgacha bepul. Butun o'qish davri boshlang'ich maktab (6 yoshdan 12 yoshgacha) va o'rta maktabga (16 yoshdan 18 yoshgacha) bo'linadi. Quyida 5-sinf o'quvchilariga mo'ljallangan ispan tili darsligidan 1ta mavzuni ko'rib o'tamiz. Bunda o'quvchilarga „Mavhum ot“ darsi doirasida Jonatan Sveftning „Gulliverning sayohatlari“ asaridan she'riy parcha berilgan. Topshiriqlar quyidagi mazmunga ega.

1-topshiriq. Dialogni o'qib chiqaman va unda o'zim ham ishtirok etaman (**antroposentrik**).

– Bizga Gulliverning sayohatlaridan ko'proq ayting.

– Boshqa bilmasangiz, o'zingiz yangi sarguzashtlarni yarating.

(O'zbekiston. 5-sinf ona tili darsligida "Odamiylik mavzusida matn keltirilgan.)

1-topshiriq. Matnni **o'qib tushunishni** teksiruvchi savollar berilgan)

2-topshiriq. Biz Gulliverning yangi sarguzashtlarini yozdik, jarayonni kuzatamiz (**kreativlik**).

– Gulliver yoki siz bilan dengiz tubida nima sodir bo'ladi?

Masalan, uni kit yedi;

dengiz shohining saroyiga yo'l oldi;

xazina topti;

sohilga chiqdi;

baliqchi uni tutdi;

qaroqchi bilan salomlashdi;

*(O'zbekiston. 5-sinf ona tili darsligida 2-topshiriq. Matndagi asosiy fikrni **adabiy til me'yorlariga** amal qilgan holda 3 jumla bilan ifodalang.)*

3-topshiriq. Ushbu fikrlardan birini tanlayman. Masalan, xazina toptim (**mustaqil fikrlash**).

(O'zbekiston. 5-sinf ona tili darsligida 3-topshiriq. Nuqtalar o'rniga kerakli tovushni qo'yib Konfutsiy hikmatlarini o'qing. So'zlarni talaffuz qilganingizda

*(**lingvistik bilim**) qanday holni kuzatganingizni bayon qiling)*

4-topshiriq. Yuqoridagi singari e'tibor qaratgan tushunchangizni kengaytirib yozing (**ijodkorlik**).

Uni yana bir qiziqarli sarguzasht kutmoqda edi. Gulliver dengiz tubidan ajoyib xazinani topib oldi... *O'zbekiston. 5-sinf ona tili darsligida 4-topshiriq. Odamiylik, yaxshilik haqida 3 tadan maqol yozing. Lablarimiz ishtirikida hosil bo'lgan tovushlarning talaffuziga diqqat qiling, tagiga chizing (**lingvistik bilim**).*

5-topshiriq. **Lingvistik bilim.** Mavhum otni ifodalovchi so'zlarni topib, dengiz tubi va Gulliverning harakat va holatlarini tasvirlashda foydalaning.

Masalan, go'zallik, sirlilik

*(O'zbekiston. 5-sinf ona tili darsligida Uyg'a vazifa .Odamiylik sifati kuchli bo'lgan ertak qahramonlarini tasvirlab 10ta gap yozing. Jarangli undoshlarning taaffuzda jarangsizlanishiga diqqat qiling, tagiga chizing¹. (**lingvistik bilim**)*

6-topshiriq. Fikrlarni o'zaro matn bilan birlashtiring (**bog'lanishli matn yaratish**).

Uni yana katta bepayon sarguzasht kutib turardi

Katta sirli mamlakat

Bepayon dengiz tubida

7- topshiriq. "Gulliverning sarguzashtlari" she'r shaklida berilgan. Siz ham o'z fikrlaringizni shunga monand, she'rda davom ettiring (**ijodkorlik**)².

(Bog'lanishli rasmlar bilan berib o'tilgan). Uya vazifa berilmagan.

Ko'rinib turibdiki, ispan tilida asosiy diqqat, bolalarda yaratuvchanlik, ijodkorlik, tasavvur qilish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratiladi. Bunda albatta, bolaning yoshidan kelib chiqqan holda qiziqarli topshiriqlar berilgan.

Bizda 5-sinf ona tili darsligini qaraydigan bo'lsak, matn mavzusini tanlashda, topshiriqlar tuzishda bolning yaratuvchanlik, tasavvur qobiliyatlarini o'stirishga oid malakalari e'tiborga olinmagan. Asosiy urg'u lingvistik bilim berishga qaratilgan. Bizda odatda, topshiriqlar 2-shaxs birlikda: bajaring, yozing, o'qing tarzida beriladi. Ispanlarda esa

¹ N.Mahmudov. A. Sobirov. Ona tili darsligi.5-sinf. – Toshkent: G'ofur G'lom, 2020. – B. 19

² Lenguay literature 5. www.educacion.gov.ec. 2011.

bevosita 1-shaxs tilidan, o'quvchining o'zi tomonidan o'ziga vazifa beriladi. Har bir shaxs son uchun, harakat holat uchun rasmlar ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan shu va boshqa ko'plab misollarni tahlil qilar ekanmiz: demak ilg'or mamlakatlarning ta'lim tajribasini organishga bugungi kunda dolzarb masala sifatida qaralmoqda, biroq barcha xoriji tajribalar millilik ruxi bilan chanbarchaas bog'liq bo'lsagina maqsadga muvofiq boladi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.Mahmudov. A. Sobirov. Ona tili darsligi.5-sinf. – Toshkent: G'ofur G'lom, 2020. – B. 19
2. Lenguay literature 5. www.educacion.gov.ec. 2011.
3. www.ziyonet.uz

